

УДК 332.1

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/02>

Анисимова В.Ю.

*ORCID: 0000-0002-8216-5209, канд. экон. наук
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
г. Самара, Россия*

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье рассмотрено влияние санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на социально-экономическое развитие Самарской области. Проведен анализ социально-экономических показателей Самарской области за 2018–2020 гг. и предложены пути решения сложившейся обстановки в регионе.

Ключевые слова: экономический кризис; социально-экономические показатели; пандемия; экономический кризис; Самарская область.

Anisimova V. Yu.

*ORCID: 0000-0002-8216-5209, Ph.D.
Samara National Research University named after academician S.P. Korolev
Samara, Russia*

ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT UNDER THE IMPACT OF A PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA REGION)

Abstract. This article examines the impact of the sanitary and epidemiological situation in connection with the spread of a new coronavirus infection (COVID-19) on the socio-economic development of the Samara region. The analysis of socio-economic indicators of the Samara region for 2018–2020 is carried out and ways to solve the current situation in the region are proposed.

Key words: economic crisis; socio-economic indicators; pandemic; economic crisis; Samara region.

На сегодняшний день в ходе оценки экономической ситуации того или иного региона на основе данных о смертности населения и заболеваниях недооцениваются истинные потери, которые вызваны новыми инфекционными заболеваниями, и от которых не существует вакцины. Так, например, Л. Йонунг и Р. Вернер считают, что попытки оценить экономические последствия пандемии включают в себя упоминание о высокой неопределённости. Прогнозы касаются воздействия пандемий на экономику как страны в целом, так и отдельного региона,

могут быть противоречивыми в связи с тем, что неопределенность пандемий возрастает по мере роста их масштабности.

Следует отметить, что в зарубежной литературе аспекты воздействия различного рода заболеваний и пандемий на экономику страны довольно активно изучаются. Например, был проведен ряд исследований о влиянии на экономику такого заболевания, как атипичная пневмония (SARS). Данный вид пневмонии, несмотря на небольшое количество заболеваемости и смертности, повлек за собой сокращение потребления товаров и услуг, увеличение операционных издержек бизнеса и переоценки страновых рисков, в том числе инвестиционных, что связано с чрезмерными профилактическими мерами отдельных лиц и правительств в целом.

Поскольку в настоящий момент мир всецело подвергается коронавирусной пандемии, уже появились различные исследования, освещающие возможные экономические последствия данной пандемии, в том числе затрагивающие и оценку ее воздействия на международную торговлю, на развитие отдельных секторов экономики, на глобальную финансовую систему, на экономику отдельных стран [3].

На сегодняшний день социально-экономическое развитие Самарской области, как и в целом всей страны, подвергается неблагоприятному воздействию санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Экономическая активность региона была снижена ввиду действия таких ограничительных мер для борьбы с эпидемией, как переход на дистанционную форму обучения, введение нерабочих дней с конца марта по середину мая 2020 года, перевод сотрудников на удаленную работу, массовое прекращение либо ограничение работы предприятий и организаций и т. д. Сильнее всех от данных обстоятельств пострадали отрасли, деятельность которых непосредственно направлена на потребительский рынок. Так же, существенное влияние на экономическую обстановку в регион оказали ослабление курса национальной валюты, падение цен на энергоресурсы, падение основных мировых фондовых индексов, а также снижение темпов роста мировой экономики.

В связи с тем, что экономика каждого региона России имеет свои специфические черты, которые отражают его исторические, географические, национальные особенности, уровень социально-экономического развития, взаимоотношения региона с центром, следует отдельно рассмотреть влияние коронавирусной пандемии на социально-экономическое развитие Самарской области. В таблице представлена динамика основных социально-экономических показателей региона за период с 2018 по 2020 гг.

Валовой региональный продукт является ключевым показателем социально-экономического развития любого региона. В 2020 году объем ВРП составил 1,53 трлн руб., что в отношении к 2019 году ниже на 4,3% в сопоставимых ценах.

Отметим, что в 2020 г. в сравнении с 2019 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном комплексе снизился на 139 млрд руб.

Таблица

Динамика основных социально-экономических показателей Самарской области за 2018–2020 гг. [2; 3]

Наименование показателя	Показатель		
	2018	2019	2020
Валовой региональный продукт, трлн руб.	1,51	1,59	1,53
Численность постоянного населения	3183,0 (на 01.01.2019)	3179,5 (на 01.01.2020)	3155,4 тыс. чел. (на 01.01.2021)
Уровень официальной безработицы от экономически активного населения, %	0,8	0,9	2,4
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.	14,4	14,6	39,6
Денежные доходы на душу населения (номинальные), руб.	28 180	29 396	28 093
Среднемесячная заработная плата (номинальная), руб.	33 754	36 431	37 845
Объем платных услуг населению, млрд руб.	175,1	181,6	162,4
Оборот розничной торговли, млрд руб.	648,4	687,5	674,6
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м.	1782,2	1841,0	1401,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд руб.	159,2	160,95	159,5
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	265,0	287,6	154,7 (январь-сентябрь 2020 г.)
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд руб.	89,0	104,3	117,1
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в % к соотв. периоду предыдущего года, в том числе:	100,0	101,4	95,5
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, по крупным, средним и малым организациям (В, С, D, E), млрд руб.	1629,7	1639,2	1500,2

Также значительно пострадала и обрабатывающая отрасль региона: индекс промышленного производства автотранспортных средств составил 83,8%, прочих транспортных средств и оборудования – 77,5%, нефтепродуктов – 92,1%, электрического оборудования – 94,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 96,5%, химических веществ – 99,5% (<https://economy.samregion.ru>; <https://samarastat.gks.ru>).

Вместе с тем отдельные отрасли региона продемонстрировали позитивную динамику. Так, например, в 2020 г. в сравнении с 2019 г. индекс промышленного производства в производстве одежды вырос на 30,6%, а ИПП лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 18,2%, машин и оборудования – на 9,3% (<https://economy.samregion.ru>; <https://samarastat.gks.ru>).

Кроме этого, в 2020 г. отмечена позитивная динамика аграрного сектора региона, в котором объем валовой продукции сельского хозяйства вырос до 117,1 млрд руб.

В 2020 г. снизился и общий объем инвестиций в основной капитал региона и составил 278,5 млрд рублей (88,2% к 2019 г.). Благодаря мерам, принимаемым по развитию бизнес-

среды, Самарская область поднялась на 2 позиции вверх (с 24 до 22 места) в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В 2020 г. в сравнении с 2019 г. снизился на 7,6% объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», а объем жилищного строительства (1401,3 тыс. кв. м жилья) – на 23,9%.

Также, по состоянию на 01.01.2021 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Самарской области снизилась на 0,75% численность населения.

Аналогично, в связи с распространением коронавирусной инфекции осложнилась ситуация в сфере занятости населения. Тем не менее, принимаемые на федеральном и региональном уровне меры поддержки предприятий и населения позволили удерживать ситуацию на рынке труда контролируемой. Положительным является тот факт, что в IV квартале 2020 г. в регионе уровень занятости населения составил 60,9%, что выше, чем в среднем по России (58,4%) и Приволжскому федеральному округу (57,6%). Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) за этот период составил 4,6% (в среднем по России – 6,1%, по ПФО – 5,2%). На начало 2020 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9%, на конец 2020 г. – 2,6%. Количество открытых вакансий, имеющих в распоряжении органов службы занятости населения, возросло с 26,5 тыс. единиц до 29,6 тыс. единиц (на 11,7%), что, тем не менее, в 1,5 раза меньше числа зарегистрированных безработных [2; 3].

В 2020 г. наметилась тенденция роста среднемесячной заработной платы, которая составила 38,7 тыс. руб., что на 5,3% выше, чем в 2019 г. Реальная заработная плата составила 101,5% по отношению к 2019 г.

Среднедушевые денежные доходы населения за 2020 г. сложились в размере 29,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,2% к 2019 г. в номинальном выражении. В реальном выражении они составили 96,6% к уровню предыдущего года.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 г. к декабрю предыдущего года составил 105,6%.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и снижением реальных доходов населения сократилась потребительская активность. И, как результат, в 2020 г. в сравнении с 2019 г. оборот розничной торговли составил 94,5%, объем платных услуг населению – 85,8%.

Таким образом, стране в целом и Самарской области в частности необходима строгая экономия на затратах и уменьшение количества работников; защита уязвимых групп населения; торговля без аренды и существенный рост объемов услуг по доставке товаров; совершенствование отечественной медицины; развитие дистанционных форм обучения в ВУЗах и создание условий для долгосрочного восстановления (<https://economy.samregion.ru>) [2].

Вместе с тем борьба с коронавирусной пандемией в России показала, что в стране существуют существенные недостатки в системе государственного управления социально-экономическим развитием, включая региональную политику. Каждый регион нашей страны

вынужден самостоятельно решать проблемы, связанные с преодолением негативных проявлений санитарно-эпидемиологической обстановки, которые серьезно ограничивают возможности прогнозирования социально-экономического развития региона, поэтому необходимы меры по ее совершенствованию.

Важным условием для выполнения указанной задачи является разработка новой модели региональной политики, в основу которой следует заложить резервы совершенствования форм и механизмов межрегиональной интеграции и реализации различных межрегиональных программ [1]. Прежде всего необходима дополнительная актуализация двух действующих нормативно-правовых актов стратегического характера, в частности: «Основы государственной политики регионального развития РФ» и «Стратегия пространственного развития РФ». Преобразования необходимы для обеспечения согласования факторов роста экономики с причинами межрегиональных диспропорций, повышения эффективности принимаемых мер, направленных на поддержание инициатив регионов по улучшению качества государственного управления.

Литература

1. Владиславлева Т.Б., Керов В.А. Государственное управление региональным развитием в условиях пандемии COVID-19 // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 83.
2. Раздерищенко И.Н. Анализ социально-экономических показателей в условиях пандемии // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 11-3 (69). С. 15-17.
3. Смирнов Е.Н. «Мировая экономика коронавируса»: поиск оптимальных путей преодоления последствий кризиса // Вестник МГИМО. 2020. № 3 (72).
4. Шермет А.Н. Пандемия неравенства. Социально-экономические аспекты и последствия COVID-19 // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2020. № 4. С. 136-141.

© Анисимова В.Ю., 2021